

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО БАДОВ В КАЗАХСТАНЕ

Кантуреева Г.О.

Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова, zuhra_77@mail.ru,
тел:935889555

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10681968>

В данной статье представлены результаты маркетингового исследования ассортимента биологически активных добавок (БАД) на Казахском фармацевтическом рынке. Дана классификация и характеристика БАД. Биологически активные вещества имеют большое значение в протекании физиологических процессов живых организмов, в частности человека. Применение биологически активных веществ в рационе питания способствует поддержанию нормальной жизнедеятельности организма, а также оказывает на организм не только профилактическое, но и лечебное действие.

Ключевые слова: БАД; производитель; фармацевтический рынок; производство, лекарственное средство, качество, фармацевтическая промышленность, производство.

Актуальность темы: Темп современной, бурно текущей жизни, когда человек будто «белка в колесе», требует больших энергетических затрат. Параллельно темпу жизни наблюдается пищевой дефицит не связанный с голодом. Чтобы исправить такую ситуацию необходимо своевременно заниматься профилактикой болезней. «Средства нет полезней, чем избежать болезней», как никогда, это высказывание актуально на сегодняшний день. А вот в качестве профилактики необходимо придерживаться не только ЗОЖ, но и принимать сбалансированные биологически-активные вещества, которыми являются витамины, микроэлементы, которые в свою очередь, восполняя дефицит необходимых веществ, улучшают биохимические процессы.

Цель исследования: Биологически активные добавки (БАД) — концентраты натуральных природных веществ, выделенных из пищевого сырья животного (в том числе морского), минерального, растительного происхождения, или же полученные путем химического синтеза вещества, идентичные природным аналогам. проанализировать ассортимент биологически активных добавок на фармацевтическом рынке Казахстана.

Методы исследования: в ходе исследования использованы методы экономикостатистического анализа, маркетинговых исследований и контент-анализ. Исследование основано на нормативно правовых актах Министерства здравоохранения РК.

Основные результаты: на первом этапе исследования проведен анализ рынка БАД. Выпускаются БАДы, как и лекарственные формы, в виде бальзамов, экстрактов, настоек (на спирту), настоев (без спирта), кремов, сухих и жидких концентратов, сиропов, таблеток, порошков и т.д.

От БАДов нужно отличать вкусо-, цвето- и формообразующие пищевые добавки, которые не восполняют полезные вещества в организме, а служат для улучшения вкусовых качеств, вида и сохранности пищевых продуктов.

В настоящее время на казахстанском рынке появляется большое количество препаратов с высоким содержанием БАВ, обладающих выраженной биологической активностью и полезными для здоровья человека эффектами. Недавно на казахстанском фармацевтическом рынке появилась БАД на основе экстракта плодов винограда.

Компания ТОО «КазБАД» на сегодняшний день является первой и единственной компанией, занимающейся контрактным производством в Алматы, Казахстане в таких отраслях как: пищевая, фармацевтическая и косметическая. Ежегодно компания проходит сертификацию ЭКО, НАССР, HALAL. Документация продукции, разработанной нашей компанией, соответствует строгим юридическим требованиям в соответствии с категорией. Собственное производственное помещение площадью 1000 кв.м. находится

в г. Каскелен. Компания может больше времени уделять новым разработкам, совершенствовать характеристики товара. Опыт в более чем 13 лет в контрактном производстве позволяет нам создавать продукцию в сжатые сроки с учетом всех пожеланий клиента. При разработке нового продукта мы сотрудничаем с КазНМУ имени Асфендиярова. Товары нашего производства проходят по всем строгим стандартам качества. Ежегодно мы проходим сертификацию от ЭКО, HACCP, HALAL, ISO22000 и ISO9001 и GMP.

ОО «Леовит» является крупнейшим казахстанским производителем биологически активных добавок к пище (БАД) – природных комплексов биологически активных веществ, чрезвычайно необходимых для жизнедеятельности человека. Разработано и выпущено более 170 наименований таблетированных препаратов, серии фито-чая, сиропов, растительных экстрактов. Медицинская фармацевтическая компания «Биола» - одна из авторитетных компаний, поставляющих на казахстанский рынок эксклюзивные высококачественные лекарственные препараты, биологически активные добавки к пище, изделия медицинского назначения, парамедицинские изделия, сопутствующие товары и косметику от крупнейших заводов-производителей Восточной и Западной Европы, США, Индии и Китая. Все поставщики, с которыми работает «Биола», имеют сертификаты ISO и GMP.

Компания «Akniet Pharmaceuticals» - крупнейшая фармацевтическая компания Республики Казахстан Шымкент. Производство лекарственных препаратов, травяных сборов и минеральной воды.

Основатель «Akyldy food supplements», Арман Тосканбаев: "В 2019 году мы начали заниматься дистрибуцией японской продукции. Но в разгар пандемии стоимость авиалогистики выросла в шесть раз. Привозить готовые японские БАДы в Казахстан стало дорого, и мы решили выпускать их в Казахстане. Сейчас годовой оборот компании только по дистрибуторскому бизнесу достигает 3,5 млрд тенге, это направление не превышает 20% от нашего оборота по БАДам, оставшиеся 80% – производство продукции на собственном производстве". На текущий момент на производстве выпускается 10 видов продукции, по итогам первого года работы на производстве будет выпущено 50 000 единиц продукции. На фармацевтическом рынке Казахстана зарегистрировано 32 наименования отечественных лекарственных препаратов в форме капсул, которых производят 8 фармацевтических компаний. В государственном реестре РК зарегистрировано 470 наименований лекарственных препаратов в форме капсул, выпускаемых более 60 производителями 47 стран мира, при этом доля отечественных составляет менее 7% представленных 8 производителями.

Выводы: Проведенный анализ показал, что потребление БАД непрерывно растёт среди населения. Подавляющее их большинство обладает различными лечебными свойствами, если поступает в организм в определенных количествах, пропорциях и сочетаниях. БАДы не работают вместо регуляторных систем организма, а устраняют дефицит или избыток каких-либо соединений в организме человека. Применение их позволяет последовательно восстанавливать организм без нанесения ему ущерба, без разрушительных побочных действий, свойственных многим лекарствам.

Список литературы:

1. Григорьев Д. Анализ рынка биологически активных добавок // Бизнес медицина. 2005. № 8. С.78-82.
2. Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ndda.kz/category/search_prep. – Дата доступа: 01.12.2020.